

PODCAST “SE CUIDA JURUÁ” COMO FERRAMENTA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Cleiber Amaro Alves^{1,2}, Vinicius de Sena Moraes^{1,3}, Eric Ramon Paixão da Silva^{1,4}, Héli da Carla da Costa Braúna^{1,5}, Larissa Siqueira Soares^{1,6} e Adriele Karlokoski^{1,7,8}

¹ Faculdade de Medicina ITPAC Cruzeiro do Sul, Av. 25 de Agosto, Vinte e Cinco de Agosto, Cruzeiro do Sul - AC, 69980-000; ²cleiber.amaro@gmail.com;

³vinisenamoraes@hotmail.com; ⁴ericramonpaixaodasilva@gmail.com;

⁵adriabrauna@hotmail.com; ⁶larissasiqueira1@hotmail.com;

⁷adriele.oliveira@cruzeirodosul.itpac.br; ⁸Laboratório de Etnoecologia, Conservação da Natureza e Ensino (EtnoLab), Universidade Federal do Acre.

Resumo

O *podcast* “Se Cuida Juruá” surgiu como um projeto de extensão cujo o objetivo principal é levar a educação em saúde para a população de forma plena e com uma linguagem de fácil acesso. Ademais, o funcionamento do *podcast* se dá por meio episódios que são disponibilizados no Spotify (@secuidajurua) e Youtube (@secuidajurua), nesses episódios são entrevistados especialistas de uma determinada área da saúde, apresentando mitos e verdades com o objetivo de desmistificar pontos da sociedade. Além disso, nesses episódios é empregado uma linguagem informal e de fácil acesso, para que toda a população tenha acesso.

Palavras-chave: Comunicação; saúde pública; população; extensão; especialistas em saúde.

Abstract

The *podcast* “Se Cuida Juruá” as a health education tool, is an extension project whose main objective is to bring public health to the population fully and in an easily accessible language. Furthermore, the *podcast* works through episodes that are available on Spotify (@secuidajurua) and Youtube (@secuidajurua), in these episodes an expert from a certain area of health is interviewed, presenting myths and truths with the aim of demystifying points of society. Furthermore, in these episodes an informal and easily accessible language is used, so that the entire population has access.

Key words — communication; pública health; population; extension; health specialist.

1. INTRODUÇÃO

Saúde é um direito de todo brasileiro garantido por lei, entretanto, muitas vezes não é plenamente executado devido à falta da democratização da informação a qual a população é submetida.

A promoção da saúde, vista como um processo educativo, destaca a comunicação como sua principal ferramenta. Essa comunicação não se limita apenas a divulgar a voz institucional, mas também deve embasar as políticas públicas de promoção da saúde e, ao mesmo tempo, promover entendimento sobre os determinantes sociais e culturais da saúde.

Assim, a comunicação em saúde busca estabelecer um sistema de informação que ajude as pessoas a adotar comportamentos sustentáveis e a construir significados sociais alinhados aos seus interesses. O campo da “comunicação em saúde” é marcado pelas interseções entre os domínios da saúde e da comunicação, os quais são influenciados por contextos sociais, apresentando fronteiras flexíveis que geram efeitos variados em diferentes cenários [1].

A proposta dos *podcasts* como estratégia educacional é incentivar alunos e professores a colaborarem na criação de novos conhecimentos dentro deste formato emergente. Esse ambiente virtual estimula os usuários a atuarem como criadores, divulgadores e consumidores de informações, promovendo inovação no campo educacional e oferecendo novas maneiras de compartilhar conhecimento [2].

Além disso, desafia os estudantes a selecionarem temas de seu interesse, incentivando-os a buscar informações adicionais

para abordar esses assuntos. Isso resulta em uma maior participação e protagonismo dos alunos no processo de aprendizagem, à medida que eles sintetizam informações e exercitam sua autonomia para expressar suas próprias opiniões [3].

A crescente popularidade dos *podcasts* nos últimos anos emerge como uma oportunidade significativa para aprimorar métodos educacionais. Este meio de divulgação de conteúdo reúne indivíduos com interesses similares e promove diálogos enriquecedores com intercâmbio de opiniões e perspectivas. Assim, se estabelece como uma valiosa prática educativa, pois facilita a construção do conhecimento por meio da comunicação compartilhada de forma multilateral [4, 5].

Dessa maneira, visando contribuir para a garantia de tal direito, idealizou-se um projeto de extensão o qual alcançasse a população e que, além disso, as informações divulgadas por ele não fossem perdidas ao decorrer do tempo. Assim, com essas demandas em mente, nasceu o *podcast* Se Cuida Juruá. Como seus episódios são publicados nas mídias sociais Spotify e Youtube, as informações permanecem acessíveis por muito tempo. Ademais a utilização de uma linguagem informal, alcança um amplo público, resolvendo assim tanto a questão da disseminação da informação quanto a acessibilidade para todos.

Nessa perspectiva, o *podcast* traz como característica, além do foco na acessibilidade da informação, a escolha por temas atuais e de relevância para o público espectador. Dessa maneira, os episódios são focados em temas abordados no mês, a exemplo do outubro rosa, bem como temáticas de relevância regional, a exemplo da malária, a qual é bastante persistente no município de Cruzeiro do Sul, Acre. Assim, pode-se dizer que o *podcast* tem como objetivo principal levar o conhecimento para a população do Vale do Juruá, de maneira simplificada e de fácil acesso. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho é verificar a abrangência e as características do público que teve acesso aos episódios do *podcast*.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O projeto de extensão foi estruturado de modo a contemplar dez discentes do curso de Medicina e uma docente orientadora do mesmo curso. O

mesmo teve início em março de 2023, inicialmente com quatro acadêmicos e em agosto do mesmo ano realizou-se uma seleção, por meio de um edital, que tinha como principal objetivo avaliar a competência dos candidatos, com isso mais cinco acadêmicos integraram a equipe.

A estrutura do *podcast* se baseia nas seguintes áreas: Roteiristas, entrevistadores e marketing. Os temas a serem abordados em cada episódio eram determinados em reuniões periódicas dos acadêmicos, sendo esses temas todos voltados para a saúde pública e como ela deve ser desmistificada para a população. A escolha do tema foi feita, a princípio, de acordo com os meses temáticos como: outubro rosa, novembro azul, o tema e a ordem de produção era definida com base nas demandas do Vale do Juruá, no âmbito da saúde. Para cada episódio foram elaborados roteiros de entrevistas e definidas as atuações de cada membro da equipe.

Os episódios do *podcast* foram desenvolvidos para abordar temas variados sobre saúde, por meio de entrevistas com profissionais da área, sendo esses, muitas das vezes, especialistas em uma determinada área da saúde, para que assim o episódio tenha respaldo e que não seja disseminada nenhuma informação incoerente.

A estratégia para condução de cada episódio pautou-se em uma conversa informal, de modo a facilitar o encontro com o público alvo, com perguntas e respostas diretas, usando exemplos cotidianos, experiências pessoais dos convidados e abordando situações consideradas como mitos ou verdades para cada situação, todos esses artifícios utilizados tem por objetivo a facilitação na hora de encontrar o público alvo, pois uma linguagem informal e de fácil acesso consegue chegar na população marginalizada, que muitas das vezes não tem acesso pleno à saúde por conta da desinformação.

Ademais, o *podcast* foi divulgado nas seguintes plataformas digitais: Instagram (@secuidajuruá), Spotify (@secuidajuruá) e Youtube (@secuidajuruá).

Foram examinados os dados fornecidos pelo aplicativo *Spotify for Podcasters* por meio de uma análise exploratória, visando avaliar subjetivamente a eficácia do projeto, sua abrangência, potencial e possíveis direções futuras. O período analisado compreendeu de 14 de abril de 2023 (data de lançamento do primeiro episódio) a 14 de novembro de 2023.

3. RESULTADOS

Durante 2023 foram elaborados e publicados oito episódios (Tabela 1). Os episódios do *podcast* foram reproduzidos no geral 424 vezes, sendo 14 a média de reproduções (*streamings*) nas primeiras semanas após lançamentos dos episódios e totalizando 47 seguidores na plataforma Spotify. O episódio com maior alcance foi o episódio 08, que aborda a temática sobre o Agente Comunitário de Saúde, o qual foi reproduzido 121 vezes desde a sua publicação em dezembro de 2023 (Figura 1).

Número do episódio	Título do episódio
01	Introdução ao <i>Podcast</i>
02	Dia Mundial da Doença de Chagas
03	Saúde Pública - Combate à Leptospirose
04	Saúde Pública - Combate à Malária
05	Saúde Pública - Surto Gripal
06	Saúde Pública - Outubro Rosa
07	Primeiro encontro multidisciplinar em saúde do Vale do Juruá
08	Agente Comunitário de Saúde - ACS

Tabela 1. Episódios publicados em 2023 do *podcast* “Se Cuida Juruá”.

Os 10 episódios mais ouvidos

Por número de reproduções

Figura 1. Número absoluto de reproduções dos episódios do *podcast* “Se Cuida Juruá”.

Com relação ao número de reproduções dos episódios por mês, os registros demonstram uma oscilação, as quais coincidem com as publicações, sendo que logo após as publicações, as reproduções aumentam, tendo uma visível diminuição após as primeiras semanas de lançamento (Figura 2).

Reproduções ⓘ

Histórico geral

Mensal

Figura 2. Número de reproduções por mês dos episódios do *podcast* “Se Cuida Juruá”.

Ainda sobre as reproduções mensais, nota-se uma tendência claramente decrescente de reproduções do primeiro ao último episódio lançado. Porém, após as publicações de 2023, as reproduções do *podcast* ainda mantêm uma tendência na oscilação, sendo que em 2024, observa-se um total de 22 reproduções em fevereiro, relacionadas ao episódio 08, o último episódio publicado e o que obteve o maior número absoluto de reproduções (Figura 1). Quando se trata do perfil do público do *podcast* em relação ao gênero, a maioria dos ouvintes são mulheres, seguidos por homens, com uma parcela não especificada (Figura 3).

Gênero

Figura 3. Distribuição dos ouvintes do *podcast* “Se Cuida Juruá” por gênero.

Em relação à idade dos ouvintes, os dados mostram que o público é predominantemente composto por adolescentes e jovens adultos, com idades variando entre 18 e 44 anos. No entanto, há também uma pequena parcela de adultos com mais de 60 anos representados (Figura 4).

Idade

Figura 4. Distribuição dos ouvintes do *podcast* “Se Cuida Juruá” por faixa etária.

Por último, quanto aos dispositivos usados para acessar o *podcast*, os dados mostram que a maioria do público utilizou principalmente smartphones e/ou tablets com sistemas Android e iOS, com uma representação praticamente igual em termos percentuais. Além disso, houve acessos de dispositivos com Windows e de sistemas não identificados.

Plataformas

Figura 5. Dispositivos utilizados para a reprodução do *podcast* “Se Cuida Juruá”.

4. DISCUSSÃO

4.1. Alcance do *Podcast*

Em um ano desde seu lançamento, o *podcast* ajudou veementemente a trazer mais informação para a população, democratizando o acesso a ela. Os *podcasts* são recursos versáteis que podem ser empregados tanto em contextos acadêmicos quanto em outras esferas, devido à sua produção e distribuição que são relativamente simples e de baixo custo [6].

Os *podcasts* são considerados tipos de TIC's (Tecnologias de Informação e Comunicação) e têm sido amplamente utilizados como recursos educativos nas práticas pedagógicas dos educadores [7], por ser um recurso de áudio que promove a interação e a participação ativa dos estudantes, possibilitando a criação de aulas dinâmicas e permitindo que os estudantes se tornem protagonistas dos processos de ensino e aprendizagem [7,8,9].

Além disso, o *podcast* é acessível em termos de tempo e localização, não dependendo de recursos tecnológicos complexos para sua produção; sua versatilidade e seu potencial pedagógico são vantagens significativas [7].

Através de ferramentas como *streamings* de música e o próprio Youtube, o projeto alcançou não apenas a população do Vale do Juruá, como também pessoas de outras partes do Brasil. Os episódios já disponíveis nas plataformas citadas foram ouvidos mais de 400 vezes, com a maioria dos ouvintes do sexo feminino, o que reforça a maior preocupação deste público com a saúde se comparado com o sexo oposto. É válido salientar que a abrangência do *podcast* também alcança diversas faixas etárias, o que demonstra que a linguagem adotada é de fácil acesso e se mostra de interesse geral

Dessa maneira, nota-se um engajamento considerável, que mostra a relevância do projeto não só no Vale do Juruá, como no Brasil como um todo, afinal é abordado desde doenças endêmicas da região, até patologias, que, como a dengue, atingem de norte a sul do país. Seu impacto na comunidade deve ser destacado, pois ao abordar questões como a disseminação de doenças tropicais, o *podcast* não apenas aumenta a conscientização, como facilita o acesso à informação de qualidade.

Atualmente, as redes sociais desempenham um papel crucial na disseminação de informações, sejam elas bem embasadas, científicas ou ainda aquelas difundidas como desinformação [10]. Utilizar mais de uma plataforma de divulgação, como o Spotify e Youtube, aumenta a abrangência e permite um acesso mais democrático aos conteúdos. Ainda, essa dinâmica pode ter contribuído para que os acessos mensais tenham permanecido estáveis, mesmo após de um período sem lançamento de novos episódios.

4.2. Estrutura organizacional

Na produção dos roteiros e episódios a escolha do uso de uma linguagem acessível e de fácil compreensão ajudou a ampliar o público-alvo do *podcast*. Além disso, os entrevistados são todos da área da saúde e com competência e habilidade para falar sobre o tema do episódio. O roteiro é baseado em questões usualmente predisponentes de dúvidas e são elaboradas de acordo com o foco do mês, ou do destaque do tema nas últimas semanas.

Há dois roteiristas que revezam entre si para a elaboração das perguntas a serem feitas a cada entrevista, inclusive pontuando aspectos que por vezes são tidos como verdadeiros ou até mesmo mitificados – que no roteiro é a parte dos “mitos e verdades”. Assim, a qualidade das informações passadas são fundamentais para a adesão dos ouvintes do *podcast*.

Além disso, os temas são decididos em conjunto com os outros membros e estabelece-se um prazo para que estejam prontos e enviados para o entrevistador. A equipe do *podcast* conta ainda com alguns membros para o marketing e divulgação dos episódios, além dos entrevistadores.

4.3. Abordagem e comunicação

Conforme já citado, a abordagem dos temas costuma ser feita de forma simples, acessível e dinâmica para que abranja o máximo de pessoas. Desse modo, a linguagem colocada no roteiro e conseqüentemente exposta pelo entrevistador visa ampliar a qualidade compreensiva das informações, para aumentar seu alcance.

E para que as pessoas saibam quando há episódios novos, alguns membros da equipe atuam no processo de divulgação – que é a equipe

de marketing – responsável pelas redes sociais do *podcast*. Dessa maneira há sempre a busca por atualização acerca dos novos episódios e eventos relacionados ao projeto.

4.4 Desafios e oportunidades de melhoria

Decerto, o projeto em forma de *podcast*, é uma ideia inovadora, no entanto ainda enfrenta alguns percalços ao longo deste um ano de existência pelo Vale do Juruá. O primeiro deles é uma busca pela ampliação de ouvintes que extrapole os limites da Faculdade e da cidade, afinal o objetivo do *Podcast* é a transmissão de informação de qualidade sobre saúde e doenças e o que fazer para preveni-las. As plataformas digitais têm sido protagonistas na democratização da informação, entretanto nem todos têm acesso seja a elas, seja a uma internet de boa qualidade, seja a uma ferramenta para acessar estas plataformas, embora este último não seja, de fato, o principal desafio.

É inegável que os *podcasts* surgiram como forma de dinamizar o acesso à informação numa era em que tudo é imediatista e acelerado. Embora haja uma boa adesão, os próximos desafios do projeto incluem ampliar sua influência para além do projeto de extensão acadêmico, buscando, de fato, tornar-se um instrumento de educação em saúde para a população.

Uma das possíveis maneiras de alcançar essa meta será criando oportunidades para os ouvintes interagirem com o programa. Isso pode ser feito por meio de fóruns online, grupos de mídia social e eventos presenciais. O *podcast* também pode incentivar os ouvintes a compartilharem suas histórias e experiências, dinamizando a relação entre a comunidade e os membros do projeto.

O *podcast* pode, futuramente, formar parcerias com organizações locais para ampliar seu alcance e impacto. Isso pode incluir parcerias com hospitais, clínicas, rádios e escolas. As parcerias podem ajudar o *podcast* a alcançar novos públicos e oferecer recursos e serviços adicionais aos ouvintes.

4.5 Desafios e oportunidades de melhoria

O processo de educação em saúde é peça fundamental na melhora da qualidade de vida do indivíduo e o ajuda a ter uma outra concepção de vida e ao mesmo tempo criar o comportamento de

orientação ao próximo. Sendo assim, o *podcast* é uma ferramenta de suma relevância na saúde e educação pública, visto que instiga alunos e profissionais de múltiplas áreas a abordarem de formas efetivas temas relevantes, bem como favorece a comunidade com assuntos que visam esclarecer e orientar sobre o processo de saúde e doença, tendo como foco a prevenção do adoecimento. Nessa perspectiva, é esperado que o sistema de saúde seja influenciado indiretamente com o esclarecimento e acesso à informação da comunidade com relação à saúde de um modo geral, devido a tendência da diminuição do fluxo de pacientes em processos de agravamento de patologias específicas.

Acerca das perspectivas futuras em que se almeja alcançar com o projeto, ter um maior espaço acadêmico e extracurricular é uma das metas, uma vez que é uma boa oportunidade de oferecer educação em saúde de maneira acessível e gratuita para a população. Por isso, a busca por ampliação dos meios de apresentação do *podcast* e uma possível parceria com órgãos públicos da região pode aumentar a visibilidade, reforçando assim, a importância do projeto para a comunidade e ultrapassando o papel acadêmico do *podcast*.

5. CONCLUSÕES

O *podcast* "Se Cuida Juruá" atingiu seu objetivo de promover educação em saúde pública através de divulgação de conteúdos de forma acessível à população. Ao adotar uma linguagem informal e abordar temas relevantes para a saúde, contando com a participação de especialistas em diferentes áreas, o projeto conseguiu alcançar um público diversificado por meio de plataformas digitais.

Embora o projeto tenha sido bem-sucedido, há espaço para melhorias e expansão. O "Se Cuida Juruá" pode explorar novos formatos, criar parcerias e ampliar o público-alvo para aumentar seu impacto. Em resumo, o projeto mostrou-se uma ferramenta valiosa para a educação em saúde pública, com potencial para crescer e continuar a impactar positivamente a comunidade.

6. REFERÊNCIAS

[1] Araújo, I.S. As mídias, as instituições de saúde e a população: convergências e divergências na

comunicação sobre a prevenção da dengue. Revista Brasileira de Comunicação Organizacional e Relações Públicas, 9 (16/17):50-66, 2012.

[2] ROSA, R; Projeto Metacast: o uso do *podcast* como ferramenta de ensino-aprendizagem. In: XX CONGRESSO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO NA REGIÃO SUL, Porto Alegre, Anais Intercom- Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Porto Alegre, p. 1-12, 2019.

[3] SILVA, S, M. O uso do *podcast* como recurso de aprendizagem no ensino superior. Dissertação (Mestrado em Ensino, na linha de pesquisa Recursos, Tecnologias e Ferramentas no Ensino) - Programa de Pós-Graduação em ensino, Universidade do Vale do Taquari, 2019.

[4] A. C. M. ORTIZ, “Produto educacional: *podcast* ‘saberes em torno da extensão universitária: uma construção compartilhada e interativa’”.

[5] A. R. Pereira e F. A. dos S. Neto, “*Podcast* como estratégia de aprendizagem no ensino superior”, Pensar Acadêmico, vol. 18, no 4, Art. no 4, ago. 2020, doi: 10.21576/pa.2020v18i4.1941.

[6] A. R. Pereira e F. A. dos S. Neto, “*Podcast* como

estratégia de aprendizagem no ensino superior”, Pensar Acadêmico, vol. 18, no 4, Art. no 4, ago. 2020, doi: 10.21576/pa.2020v18i4.1941.

[7] Queiroz, A. De M. e Bedin, e. Ampliando horizontes: o potencial do *podcast* como ferramenta de educação inclusiva – uma Revisão Sistemática de Literatura. Revista Exitus, [S. l.], v. 14, n. 1, p. e024018, 2024. doi: 10.24065/re.v14i1.2533.

[8] Campos, C. S., Mota, K. M. C. F. e Brito, A. L. O *podcast* como ferramenta ao ensino: implicações e possibilidades educativas. In: VII CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2020, MACEIÓ/AL. Anais VII CONEDU. Campina Grande: Realize Editora, . p. 1-6, 2020.

[9] Saideles, T. et al. A utilização do *podcast* como uma ferramenta inovadora no contexto educacional. REDIN - Revista Educacional Interdisciplinar, [S. l.], v. 07, n 1, p. 01-10, 2018.

[10] B. Fang, Y. Jia, Y. Han, S. Li, e B. Zhou, “A survey of social network and information dissemination analysis”, Chin. Sci. Bull., vol. 59, no 32, p. 4163–4172, nov. 2014, doi: 10.1007/s11434-014-0368-5.